

**FIELDS OF MODERN USE OF SECONDARY METABOLITES
OBTAINED FROM THE FUNGUS TRICHODERMA ASPERELLUM**

Shomurodova Marjona Zarif qizi

Qarshi davlat universiteti Kimyo yoʻnalishi 3-bosqich talabasi

E-mail: shomurodovamarjona431@gmail.com

Annotation: In many countries of the world, thermotolerant and thermophilic fungi, their enzymes and secondary metabolites are widely used to increase the productivity of various industries and agricultural crops. Enzymatic drugs and secondary metabolites are especially important in this regard. Because thermostable proteins, which are the basis of enzymatic preparations, do not lose their natural properties even at high temperatures, thermotolerant and thermophilic strains can live at high temperatures and provide plants with natural stimulants.

Key words: Natural stimulator, disease inhibitor, thermophilic strains, thermotolerant strains, fermentative preparation.

Аннотация: Во многих странах мира термотолерантные и термофильные грибы, их ферменты и вторичные метаболиты широко используются для повышения продуктивности различных отраслей промышленности и сельскохозяйственных культур. Особое значение в этом отношении имеют ферментативные препараты и вторичные метаболиты. Поскольку термостабильные белки, составляющие основу ферментных препаратов, не теряют своих природных свойств даже при высоких температурах, термотолерантные и термофильные штаммы могут жить при высоких температурах и обеспечивать растения природными стимуляторами.

Ключевые слова: Природный стимулятор, ингибитор болезней, термофильные штаммы, термотолерантные штаммы, ферментативный

препарат.

Annotatsiya: Dunyoning qator mamlakatlarida sanoatning turli sohalari va qishloq xo‘jalik ekinlarining hosildorligini oshirishda termotolerant va termofil zamburug‘lar, ularning fermentlari hamda ikkilamchi metabolitlaridan keng foydalanilmoqda. Bu borada ayniqsa fermentativ preparatlar va ikkilamchi metabolitlar katta ahamiyat kasb etadi. Chunki, fermentativ preparatlarning asosi hisoblangan termostabil oqsillar haroratning yuqori darajalarida ham o‘z tabiiy xususiyatlarini yo‘qotmaydi termotolerant hamda termofil shtammlar yuqori haroratlarda yashab, o‘simliklarni tabiiy stimulyatorlar bilan ta‘minlay oladilar.

Kalit so‘zlar: Tabiiy stimulator, kasallik ingibitori, termofil shtammlar, termotolerant shtammlar, fermentativ preparat.

Kirish. Hozirgi kunda Respublikamizning o‘ziga xos iqlim va ekologik sharoitlarida qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirish, ularning hosildorligini oshirish tarmoqdagi dolzarb muammolardan hisoblanadi. Respublika sharoitlarida o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligini oshirish chora-tadbirlarini izlashda, avvalo uning o‘ziga hos bo‘lgan ekologik hamda tabiiy omillarni e‘tibordan soqit qilib bo‘lmaydi. Bunday omillarga tuproq sho‘rlanishi, uning turli ksenobiotiklar bilan zararlanganligi hamda uzun vegetatsion davr mobaynida o‘rtacha haroratning ancha yuqori bo‘lishi kiradi. Bunday vaqtlarda ayniqsa, yuqori haroratlarda rivojlana oladigan, shu bilan bir qatorda o‘simlik va mikroorganizmlar interaksiyasida oraliq vosita hisoblanuvchi – fiziologik faol moddalar sintezlovchi termotolerant va termofil zamburug‘lar muhim o‘rin tutadi.

Keyingi vaqtlarda termotolerant va termofil zamburug‘lar shtammlaridan shuningdek, tuproq bioremediatsiyasi maqsadlarida ham keng qo‘llanilmoqda. Xususan, ular tuproqda qolgan qiyin eruvchan fosfatlarni o‘simliklar o‘zlashtira oladigan shakllarga o‘tkazib, shu orqali ham tuproq unumdorligini oshiradi hamda o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsata oladi. Bundan tashqari,

termotolerant va termofil zamburug'larning ayrim vakillari qator stress sharoitlar, jumladan, qurg'oqchilik, sho'rlanish, turli kimyoviy birikmalar (neft va neft mahsulotlari, ksenobiotiklar) bilan zararlangan muhitlarga moslasha olishi keyingi e'lon etilgan adabiyot manbalarida ham yoritildi.

Bundan xulosa qilish mumkinki, termotolerant va termofil zamburug'lardan nafaqat qishloq ho'jaligi, balki dolzarb ekologik muammolarning yechimiga qaratilgan ishlarda ham foydalanish istiqboli ancha yuqori.

Trichoderma zamburug'ining asosiy turi hisoblangan *Trichoderma asperellum* shtammining tibbiyot fanida ekologik toza boshqaruv uchun anofelin larvitsid sifatida yangi qo'llanilish sohasi aniqlandi. Mikrofungallik (zamburug'larning) qo'llanilishi tibbiyotda borgan sari yuqorilamoqda.. Trichodermaning bir nechta turlaridan qishloq xo'jaligida bionazorat va o'simliklar o'sishini rag'batlantiruvchi vositalar sifatida foydalaniladi. *Trichoderma asperellum* zamburug'ini bezak yuqtirish xavfi bo'lgan *Anopheles chivini*ga qarshi qo'llash yangi nazorat usuli hisoblanadi. Bezgak kasalligi oldini olish bugungi ekologiya va sog'liqni saqlashni global muammosi bo'lib turibdi. Biz tajribalar asosida *Trichoderma asperellum* zamburug'ini 3xil usul bilan ajratib oldik.

Trichoderma asperellum zamburug'ining suyuqlikda rivojlanishi

Trichoderma asperellum zamburug'ining tuproqda rivojlanishi

Turli sharoitlarda rivojlangan zamburug'larning fenotipik va molekulyar xususiyatlari turlicha bo'ladi. Ulardan hosil bo'ladigan ikkilamchi metabolitlar ham mutlaqo bir biriga o'xshamaydi. Trichoderma asperellum zamburug'i hosil bo'ladigan metabolitlariga ko'ra turli xil erituvchilarda ekstraksiya qilindi. Bunda eng faol reaksiyani metanol ekstrakti berdi.

Trichoderma asperellumning uchta izolati orasida eng minimal holat metanolda bo'lib, MF8 ning GC-MS tadqiqotida 49 ta birikma aniqlangan. Ulardan yettita birikma (2,3-di gidrotiopen, p-simen, alfa-pinen, geksadekanoik kislota, 8-metilxinolin, (Z,Z)-9,12-okta dekadienik kislota, metil efir, 2,3)-digidro-3,5-digidroksi-6-metil-4H-Pyran-4-one-) yuqori ko'p miqdorda insektitsid ta'siriga ega ekanligi adabiyot manbalaridan aniqlandi. Ushbu aniqlangan moddalar bezgak tashuvchisiga o'ta ta'sirchan bo'lib bir necha soatlarda o'z samarasini ko'rsatdi.

Shunday qilib, Trichoderma asperellum zamburug'idan hosil bo'ladigan metabolitlarning bezgakni nazorat qiluvchi yangi funksiyasi mavjudligi

aniqlangan. Shu va shunga o'xshagan mikologik tadqiqotlar atrof muhit va sog'liqni saqlash sohalarida turli xil yangidan yangi yo'nalishlarni ochib berishi mumkin bu esa mikologiya sohasini rivojlanishiga olib keladi.

Trichoderma asperellum zamburug'i Sordariomycetes sinfiga, Hypocreales turkumiga va Hypocreaceae oilasiga kiradi ko'pgina antibiotiklar va boshqa hujayralardan tashqari fermentlarni ishlab chiqarish qobiliyati bilan mashhur. Trichoderma asperellum zamburug'idan olinadigan ikkilamchi metabolitlar taxminan 70 yil davomida o'simlik patogenlariga qarshi bionazorat agentlari sifatida foydalanilgan. Ularning ayrimlarini quyida keltiramiz:

1. Trichoderma asperellum zamburug'idan olinadigan ikkilamchi metabolitlar turli xil kasalliklarga qarshi kurashda, o'simliklarning hosildorligini oshirishda va qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladi.

2 . Qishloq xo'jaligi chiqindilaridan tayyorlangan kompost va Trichoderma asperellum shtammi bodring ko'chatlarida Rhizoctonia solani ni bostiruvchi sifatida foydalaniladi.

3 . Trichoderma asperellum oldingi tadqiqotda urug'lardan yuqadigan guruch kasalliklariga qarshi kuchli bio-nazorat agenti sifatida tanilgan.

4 . Bundan tashqari Trichoderma asperellum zamburug'idan olinadigan ikkilamchi metabolitlar baqlajonning asosiy zararkunandasi bo'lgan Leucinodes orbonalis uchun ham nazorat elchisi bo'lishi mumkin.

Xulosa: Trichoderma zamburug'idan olinadigan ikkilamchi metabolitlarida hosil bo'ladigan moddalar faol biologik xususiyatlarni namoyon qiladi. Tuzilishi o'rganilgan metabolitlarning biologik so'rovlari o'tkazilganda, asosiy qismlari efirsimon moddalar bo'lib, terpinoid guruhlariga xos antimikrob, antioksidant va yallig'lanishga qarshi kurashga ega ekanligi aniqlandi. Octadecanoic acid guruhiga kiruvchi birikmalar yarali yallig'lanishga qarshi, hipokolesterolemik, saratonni oldini olish, gepatoprotetive, nematidid, antiekszemik, 5-alfa reduktaza ingibitori

ekanligi adabiyotlarga keltirilgan. Geksanli fraksiyalarda olingan 25 ta metabolitlardan ko'p qismi past molekulyar yog' kislotali moddalardir. Yog' kislotali metabolitlar yoki to'yinmagan yog' kislotalar antifungal samaradorligi esa zanjir uzunligining oshib borishi bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cai F., Yu G., Wang P., Wei Z., Fu L., Shen Q. Harzianolide, новый регулятор роста растений и стимулятор системной устойчивости *Trichoderma harzianum*. Завод Физиол. Биохим., 2013, 73, -п.106–113.

2. Бхардвадж Н. и Кумар Дж. Характеристика летучих вторичных метаболитов *Trichoderma asperellum*. Дж. Заявл. Нац. наук, 2017, 9, -п.954–959.

3. Макмаллин Д.Р., Рено Дж.Б., Барасабай Т., Сумара М.В. и Миллер Дж.Д. Метаболиты видов *Trichoderma*, выделенные из влажных строительных материалов. Может. Дж. Микробиол. 2017, 63, -п.621–632.

4. Кесвани С., Мишра С., Сарма Б.К., Сингх С.П. и Сингх Х.Б. Распутывание эффективного применения вторичных метаболитов различных видов *Trichoderma*. заявл. микробиол. Биотехнолог. 2014, т.98, -п.533–544.

5. Цайлингер С., Грубер С., Бансал Р. и Мукерье П.К. Вторичный метаболизм в триходерме – химия встречается с геномикой. Грибковая биол. Откр., 2016, т.30, -п.74–90.

6. Фолл, Дж. Л., Грэм-Кук, К. А., Пилкингтон, Б. Л.; Производство изонитрильного антибиотика УФ-индуцированным мутантом *Trichoderma harzianum*; Фитохимия, (1994); 36: 1273–1276.

